

Comparative Study on Initiation, Adherence and Satisfaction in Physical Exercise Programs at Academia Biotipo

Estudio comparativo sobre inicio, adherencia y satisfacción en programas de ejercicio físico en la Academia Biotipo

Dias de Jesus, E.E.¹; Lacerda Romanek, J.²; Fabricio Faitarone Brasilino, F.³ Cortes-Morales, P.J.⁴

Resumen

Introducción: Los gimnasios ofrecen diferentes tipos de ejercicios físicos, las personas se ejercitan por diferentes motivos, investigar estos motivos de ser necesario, cuando la población no está haciendo lo suficiente como lo recomiendan las instituciones de salud. **Objetivo:** Comparar inicio, adherencia y satisfacción en programas de ejercicio físico entre 2012 y 2023 en el gimnasio biotipo. **Métodos:** La población estudiada estuvo conformada por sujetos matriculados en la Academia Biotipo, 135 mujeres y 90 hombres, comparando datos del año 2012 con el año 2023. Se aplicó el cuestionario validado por Morales (2002), con preguntas abiertas y cerradas. Fueron transcritas y analizadas mediante herramientas Microsoft Excel y posteriormente se realizará el tratamiento estadístico mediante el programa SPSS. **Resultados y Discusión:** Al analizar el medio de transporte se pudo ver una diferencia, donde el 36% iba a pie en 2012 y el 55% iba en auto/moto en 2023. En 2012 el mayor índice de respuestas fue sobre estética corporal (40%) y en 2023, en la mayoría de los practicantes, el índice estaba en bienestar y tranquilidad (46%). En 2012, las dos incidencias más altas fueron en la búsqueda de un cuerpo ideal (27%) y la mejora de la salud observada (25%), ya cuestionados en 2023, la mayoría respondió que sería por el placer de hacer ejercicio y las metas. logrado (28%, respectivamente). **Conclusión:** Al comparar inicio, adherencia y satisfacción en programas de ejercicio físico, vemos que hubo diferencias en los resultados entre 2012 y 2023 en el gimnasio biotipo.

Palabras clave: Gimnasio, Ejercicio físico, Adhesión, Comparación.

Abstract

Introduction: Gyms offer different types of physical exercises, people exercise for different reasons, investigating these reasons is necessary, when the population is not doing enough recommended by health institutions. **Objective:** To compare initiation, adherence and satisfaction in physical exercise programs between 2012 and 2023 at the biotipo gym. **Methods:** The studied population was made up of subjects enrolled at Academia Biotipo, 135 women and 90 men, comparing data from 2012 with 2023. The validated questionnaire by Morales (2002) was applied, with open and closed questions. They were transcribed and analyzed using Microsoft Excel tools and subsequently the statistical treatment will be carried out using the SPSS program. **Results & Discussion:** When analyzing the means of transport, it was possible to see a difference, where 36% went on foot in 2012 and 55% went by car/motorcycle in 2023. In 2012 the highest rate of responses was about body aesthetics (40%) and in 2023, in the majority of practitioners, the index was in well-being and tranquility (46%). In 2012, the two highest incidences were in the search for an ideal body (27%) and the improvement in health observed (25%), already questioned in 2023, the majority responded that it would be for the pleasure of exercising and the goals achieved (28%, respectively). **Conclusion:** When comparing initiation, adherence and satisfaction in physical exercise programs, we see that there were differences in results between 2012 and 2023 in the biotype gym.

Key Words: Gym, Physical Exercise, Adhesion, Comparison.

Type: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 17/09/2024; Accepted: 12/10/2024

¹Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil – eduardaeugenia3@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9166-7825>

²Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - joslaine1798@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-7535-8133>

³Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - fabriciofaitaronebrasilino@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2562-0527>

⁴Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil – pedromorall@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3290-8641>

Dias de Jesus, E.E., Lacerda-Romanek, J., Faitarone-Brasilino, F., Cortes-Morales, P.J. (2025). Comparative Study on Initiation, Adherence and Satisfaction in Physical Exercise Programs at Academia Biotipo. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 149-162. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600609>
ESHPA - Education. Sport. Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Estudo Comparativo Sobre Iniciação, Aderência E Satisfação Em Programas De Exercícios Físicos Na Academia Biotipo

Resumo

Introdução: As academias oferecem diversos tipos de exercícios físicos, as pessoas se exercitam por diversos motivos, investigas esses motivos se faz necessário, quando a população não está fazendo o suficiente recomendado por instituições de saúde. **Objetivo:** Comparar a iniciação, aderência e satisfação em programas de exercícios físicos entre 2012 e 2023 na academia biotipo. **Métodos:** A população estudada foi composta por sujeitos matriculados na Academia Biotipo, sendo 135 mulheres e 90 homens, comparando os dados de 2012 com o de 2023. Foi aplicado o questionário validado de Morales (2002), com questões abertas e fechadas. Foram transcritas e analisadas utilizando a ferramentas Microsoft Excel e posteriormente o tratamento estatístico será foi por intermédio do programa SPSS. **Resultados e Discussão:** Ao analisar o meio de transporte foi possível ver uma diferença, onde 36% iam a pé no ano de 2012 e 55% iam de carro/moto no ano de 2023. No ano de 2012 o maior índice de respostas foi sobre estética corporal (40%) e já em 2023 na maioria dos praticantes o índice ficou em bem-estar e tranquilidade (46%). Em 2012 as duas maiores incidências foram na busca de um corpo ideal (27%) e na melhora da saúde observada (25%), já questionados em 2023 a maioria respondeu que seria pelo prazer de praticar exercícios e nos objetivos alcançados (28%, respectivamente). **Conclusão:** Ao comparar a iniciação, aderência e satisfação em programas de exercícios físicos, vemos que houve diferenças de resultados entre 2012 e 2023 na academia biotipo.

Palavras Chaves: Academia, Exercício Física, Aderência, Comparação.

Reference:

- Dias de Jesus, E. E., Lacerda Romanek, J., Fabricio Faitarone Brasilino, F., & Cortes-Morales, P. J. (2025). Comparative Study on Initiation, Adherence and Satisfaction in Physical Exercise Programs at Academia Biotipo. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 149-162. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600609>

I. Introduction / Introducción

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, sugere-se que adultos façam, pelo menos, 75-150 minutos de atividade física de intensidade vigorosa ou 150-300 minutos moderada por semana, assim como o fortalecimento muscular (exercício físico), em pelo menos dois dias por semana (WHO, 2020). Segundo Caspersen, Powell & Christenson (1985), a atividade física pode ser caracterizada por qualquer movimento que gera gasto calórico maior do que o nível em repouso, e o exercício físico consiste em uma atividade física sistematizada, estruturada e com objetivos específicos.

A atividade física sistematizada torna-se um recurso relevante, possibilitando a defesa contra vários distúrbios ocasionados pelo comportamento da sociedade contemporânea (Jesus *et al.*, 2021). Para tal, as academias oferecem diversos tipos de exercícios físicos, como um ambiente propício para um estilo de vida saudável, uma vez que auxilia na redução de comportamentos de risco e desenvolve estratégias pertinentes na melhoria da saúde física e mental da população (Pedrosa *et al.*, 2016).

Nesse contexto, investigar os motivos que levam os praticantes a aderir a prática regular em uma musculação, se faz necessário, uma vez que a população não está praticando o suficiente, de acordo com o mínimo recomendado por instituições de saúde (Cortes Morales *et al.*, 2022).

Segundo Nahas (2017) as pessoas se exercitam por diferentes razões, geralmente uma combinação de vários motivos. Nas sociedades modernas, os valores de aptidão física, corpo esbelto e magreza, principalmente, estão em alta. A pressão dos modelos na mídia e os padrões de beleza atuais fazem com que muitas pessoas se envolvam em programas de exercícios buscando atingir metas impossíveis para a maioria.

O compromisso é um elemento que impulsiona e incentiva a maioria das atividades humanas. O fato de uma pessoa “aceitar a ideia”, ligada a ela incessantemente, ou pelo menos por muito tempo, cria as condições para a continuação da atividade proposta de forma satisfatória e produtiva. Se existir uma forte ligação emocional entre a pessoa e a atividade que desempenha, estabelece-se um círculo virtuoso de prática, satisfação e resultados, que garante a continuidade da atividade num sentido cada vez mais positivo, numa evolução crescente rumo aos objetivos a que se propõe, esse compromisso com o exercício é chamado de adesão (Saba, 2008).

I.1. Aims / Objetivos:

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo comparar a iniciação, aderência e satisfação em programas de exercícios físicos entre 2012 e 2023 na academia biotipo.

II. Methods / Material y métodos

Este estudo caracteriza-se como modelo transversal e descritivo. A população estudada foi composta por 113 sujeitos de ambos os sexos, matriculados na Academia Biotipo, na cidade de Joinville, SC. Para comparar com os dados já coletados em 2012, fizeram parte 112 sujeitos, com idade entre 14 à 60 anos, da mesma academia.

Foi aplicado o questionário validado de Morales (2002), com questões abertas e fechadas. A adaptação proposta está relacionada com a inserção de informações relativas à satisfação do cliente em relação aos serviços obtidos na prática de exercícios físicos na academia. O questionário foi entregue pessoalmente, numa folha A4.

Foram incluídos na pesquisa as mulheres e homens que estão matriculados e praticam musculação (na academia Biotipo), na faixa etária entre 18 a 50 anos, que estavam no mínimo 6 meses praticando essa modalidade e que responderam o questionário por completo. Foram excluídos as mulheres e homens que não estavam matriculados e praticam musculação (na academia Biotipo), que não estavam na faixa etária entre 18 a 50 anos, que estavam no mínimo 6 meses praticando essa modalidade, e que não responderam o questionário por completo.

Os dados foram coletados manualmente (na academia Biotipo), onde o TCLE foi entregue por primeiro e posteriormente o questionário, podendo o participante responder no tempo que for preciso.

Foram transcritas e analisadas utilizando as ferramentas Microsoft Excel e posteriormente o tratamento estatístico será feito por intermédio do programa *Statistical Package for the Social Sciences-IBM SPSS® 25.0*.

Em relação às questões éticas da pesquisa, esse estudo teve a aprovação do Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) pela Universidade da Região de Joinville, sob número: 5.828.513

III. Results / Resultados

Participaram do estudo 135 mulheres e 90 homens, onde a idade que mais prevaleceu foi entre 30 a 59 anos. As demais informações encontram-se na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1.

Características Sociodemográficas

Variável	Nº	2012 %	Nº	2023 %	↑↓	Diferença (%)
Sexo						
Masculino	39	35	51	45,13	12	+30,76%
Feminino	73	65	62	54,87	11	-15,06%
Faixa etária						
14 a 17	13	12%	17	15,04%	4	+30,76%

18 a 29	38	34%	34	30,09%	4	-10,52%
30 a 59	47	42%	60	53,10%	13	+27,65%
>60	14	12%	2	1,77%	12	-85,71%
Estado civil						
Casado	60	54%	56	49,56%	4	-6,66%
Solteiro	52	46%	57	50,44%	5	+9,61%
Escolaridade						
Fundamental	28	25%	11	9,73%	17	-60,71%
Médio	69	62%	56	49,56%	13	-18,84%
Superior	15	13%	46	40,70%	31	+206,66%
Trabalha atualmente						
Sim	97	87%	92	81,42%	5	-5,15%
Não	15	13%	21	18,58%	6	+40%
Carga de Trabalho (sem)						
Não trabalham	15	13%	21	18,58%	6	+40%
20 – 39	1	1%	31	27,43%	30	+3.000%
40 ou mais	96	86%	61	53,98%	35	-36,84%

Na Tabela 2 foi possível analisar que no ano de 2012 cerca de 96% pessoas não fumavam e no ano de 2023 cerca de 91% também não fumavam. Assim como a ingestão alcoólica, onde em 2012 cerca de 78 % não bebiam e em 2023 cerca 58% também não tinham o hábito de bebida alcoólica. Em relação ao estado de saúde atual em 2012 e 2023 obtiveram acima de 80% considerando a própria saúde como boa ou excelente. Na percepção do estresse teve um resultado de 89% no ano de 2012 e em 2023 teve um resultado de 80%.

Tabela 2.

Percepção dos Hábitos de Saúde dos Praticante

Variável	Nº	2012%	Nº	2023 %	↑↓	Diferença (%)
Tabagismo						
sim	5	4%	10	8,85%	5	+ 100%
Não	107	96%	103	91,15%	4	- 3,73%
Ingestão alcoólica						
Sim	25	22%	47	41,59%	22	+ 88%
Não	87	78%	66	58,41%	21	- 24,13%
Estado de saúde atual						
Excelente/Bom	95	85%	93	82,30%	2	- 2,10%
Regular/ Ruim	17	15%	20	17,69%	3	+ 17,64%
Percepção de estresse						
Raramente/ Às vezes	100	89%	91	80,53%	9	- 9%
Quase sempre/Sempre	12	11%	22	19,47%	10	+ 83,33%

Na Tabela 3 foi possível observar que a maior parte da amostra mora perto da academia. No ano de 2012, 77% da amostra tinha uma distância de 2,5km até chegar na academia, dá mesma forma para a amostra de 2023 (68%). Entretanto, ao analisar o meio de transporte foi possível ver uma diferença, onde 36% iam a pé no ano de 2012 e 55% iam de carro/moto no ano de 2023.

Tabela 3

Características Ambientais

Variável	Nº	2012 %	Nº	2023 %	↑↓	Diferença (%)
Proximidade da academia						
Emprego	16	14%	19	16,81%	3	+18,75%
Moradia	96	86%	94	83,19%	2	- 2,08%
Distância da academia						
Até 2,5km	86	77%	77	68,14%	9	-10,46%
Mais de 2,5km	26	23%	36	31,86%	10	+38,46%
Meio de transporte usado						
A pé	40	36%	35	30,97%	5	-12,5%
Bicicleta	36	32%	14	12,39%	22	-61,11%
Carro/ Moto	33	29%	63	55,75%	30	+90,90%
Ônibus	3	3%	1	0,88%	2	+66,66%

No gráfico 1 os praticantes foram questionados sobre o que a prática de exercício físico poderia lhe proporcionar, no ano de 2012 o maior índice de respostas foi sobre estética corporal (40%) e condicionamento físico (36%). Já em 2023 na maioria dos praticantes o índice ficou em bem-estar e tranquilidade (46%) e condicionamento físico (26%).

Gráfico 1.

O que a prática de exercícios físicos pode proporcionar.

No Gráfico 2 vemos que os participantes foram questionados sobre porque praticam exercício em 2012 as duas maiores respostas foram para manter o corpo em forma (47%) e por indicação médica (19%), questionados em 2023 as duas maiores respostas foram preservação da saúde (36%) e manter o corpo em forma e sempre gostar de exercício físico (28%, respectivamente).

Gráfico 2

Resposta sobre o “Por que você pratica exercício?”

No Gráfico 3, quando questionados sobre de que maneira encontravam motivação para continuar na prática de exercícios físicos, em 2012 as duas maiores incidências foram na busca de um corpo ideal (27%) e na melhora da saúde observada (25%), já questionados em 2023 a maioria respondeu que seria pelo prazer de praticar exercícios e nos objetivos alcançados (28%, respectivamente).

Gráfico 3

De que maneira você encontra motivação para continuar no programa

Avaliação de satisfação

No gráfico 4 podemos notar que o atendimento prestado pela equipe da recepção no quesito simpatia no Ano de 2012 teve 95 respostas para ótimo e 17 para bom, em 2023 no mesmo quesito, tiveram 102 respostas para ótimo e 11 respostas para bom. No quesito informações fornecidas em 2012 obteve 79 avaliações para ótimo e 33 avaliações para bom em 2023 obteve 90 avaliações para ótimo, 21 para bom e 2 para regular.

Gráfico 4

Nível de satisfação quanto ao atendimento na recepção.

Professores

No gráfico 5 onde foi analisado o atendimento dos professores na sala de musculação no quesito atender as necessidades em 2012 foram 93 avaliações para ótimo e 19 para bom. No ano de 2023 foram 92 avaliações para ótimo, 20 para bom e 1 para regular. No quesito competência técnica no ano de 2012 foram 91 avaliações para ótimo, 17 para bom e 4 para regular, já em 2023 foram 94 avaliações para ótimo, 17 para bom e 2 para regular. No quesito simpatia no ano de 2012 foram 95 avaliações para ótimo e 17 para bom, no ano de 2023 foram 97 para ótimo e 16 para bom.

Gráfico 5

Nível de satisfação quanto aos professores.

Instalações

No gráfico 6 foi avaliado as instalações da academia, no quesito limpeza da sala no ano de 2012 foram 92 avaliações para ótimo, 17 para bom e 3 para regulares, no ano de 2023 foram 94 avaliações para ótimo, 17 para bom e 2 para regular. No quesito limpeza de aparelhos e colchonetes, no ano de 2012 foram 92 avaliações para ótimo, 10 para bom e 10 para regular, já em 2023 foram 91 avaliações para ótimo, 21 para bom e 1 para regular. No quesito limpeza dos banheiros, no ano de 2012 foram 97 avaliações para ótimo 9 para bom e 6 para regular, em 2023 foram 86 avaliações para ótimo, e 25 avaliações para bom. No quesito aparelhagem – quantidade e disponibilidade em 2012 foram 49 avaliações para ótimo e bom e 14 para regular, já em 2023 foram 62 para ótimo, 40 para bom e 11 para regular.

Gráfico 6.

Nível de satisfação quanto as instalações.

Gestão de serviços

No gráfico 7 referentes a gestão de serviços da academia, no quesito horários no ano de 2012 foram 85 avaliações para ótimo, 13 para bom e 14 para regular, no ano de 2023 foram 73 avaliações para ótimo, 33 para bom, 6 para regular e 1 para ruim. No quesito modalidades, em 2012 foram 86 avaliações para ótimo, 22 para bom e 4 para regular, em 2023 foram 71 avaliações para ótimo, 36 para bom e 6 para regular. No quesito preço/qualidade no ano de 2012 foram 81 avaliações para ótimo e 31 para bom, em 2013 foram 73 avaliações para ótimo, 33 para bom, 6 para regular e 1 para ruim.

Gráfico 7

Nível de satisfação quanto a gestão de serviços.

IV. Discussion / Discusión

O presente estudo teve como objetivo comparar a iniciação, aderência e satisfação em programas de exercícios físicos entre 2012 e 2023 na academia biotipo.

No ano de 2012, 77% da amostra tinha uma distância de 2,5km até chegar na academia, dá mesma forma para a amostra de 2023 (68%). Entretanto, ao analisar o meio de transporte foi possível ver uma diferença, onde 36% iam a pé no ano de 2012 e 55% iam de carro/moto no ano de 2023. Isso nos mostra que devido aos tempos tecnológicos, a ida para academia de carro/moto se tornou mais cômodo. Segundo o estudo de Machado (2020), foi possível notar que as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias onde era tecnológica trouxe para a sociedade contemporânea, mudanças comportamentais que interferiram na qualidade de vida da população.

Levando em consideração o tabagismo e a ingestão de álcool, obteve aumento significativo entre o ano de 2012 onde (4%) tinham o hábito de fumar, em 2023 cerca de (8%) afirmaram fazer o uso de cigarro. Já a ingestão de álcool em 2012 (22%) da amostra afirmou consumir álcool regularmente, e em 2023 (41%) faziam o consumo de bebida alcoólica. Com isso é possível observar que ao passar dos anos acredita-se que as pessoas podem ter uma pior qualidade de vida devido ao aumento de estresse emocional e recorrendo a vícios com o tabaco e a bebida alcoólica. Como no estudo do Gonçalves (2020) onde a falta de qualidade de vida pode ser influenciada por meio de álcool e/ou tabaco, que interferem na manutenção da saúde. Aqueles que não usam essas substâncias conseguem ter melhores níveis de satisfação com sua saúde e meio ambiente.

Em relação no estado de saúde e percepção do estresse não foi diferente cerca de 85% da amostra considerava sua saúde em 2012 como excelente/bom, já em 2023 esse percentual baixou para 82%. Na percepção o estresse em 2012, 89% se dizia raramente/às vezes estressado, e em 2023 esse percentual ficou em 80%, indicando que atualmente as pessoas estão ficando com uma pior qualidade de vida e mais estressadas. Neste contexto, torna-se importante salientar que o aumento da intensidade e volume da atividade física, pode gerar a redução do nível de estresse, bem como das emoções e dos sentimentos de negatividade, transformando-as em positivas (Schultchen *et al.*, 2019).

Ao questionar sobre o atendimento dos professores na sala de musculação no quesito atender as necessidades, em ambos os anos, os participantes avaliaram como ótimo. No quesito competência técnica, ambos os anos avaliaram como ótimo. Por fim, no quesito simpatia ambos os anos avaliaram como ótimo. Essa percepção corrobora com os achados de Morales (2002), do qual relata que a formação em Educação Física é algo indispensável para a contratação, assim como a experiência profissional do candidato. Nesse caso, é necessário atender as necessidades, ter competência técnica e ser simpático com o cliente.

Sobre as instalações foi possível analisar que no quesito limpeza da sala; de aparelhos e colchonetes; dos banheiros, foram avaliados como ótimos. No quesito aparelhagem – quantidade e disponibilidade ambos os anos foram avaliados como ótimo. Um estudo de Hallal *et al.* (2010), revela que a adesão à prática de atividades físicas sofre influência de diversos, dentre eles o acesso a instalações e espaços adequados à prática de exercícios; se mostrando uma variável ambiental que interfere na escolha da pessoa em se exercitar. A riqueza na oferta de instalações para a prática do exercício, além de servir de estímulo visual, chamando a atenção das pessoas para a questão da prática do exercício.

O atendimento prestado pela equipe da recepção no quesito simpatia e informações fornecidas, ambos os anos foram avaliados como ótimo. Nesse caso, compreendemos que as academias devem oferecer serviços e um ambiente adequado aos seus clientes, entretanto o bom atendimento e a satisfação dos frequentadores não poderão ficar comprometidos se não houver um bom atendimento e acompanhamento com seus clientes (Oliveira, 2013).

Por fim, referente a gestão de serviços da academia, no quesito horários; modalidades e preço/qualidade, ambos os anos avaliaram como ótimo. Diante disso, segundo Lima & Andrade (2003), a gestão de uma academia requer um acompanhamento sobre a evolução das práticas de ginástica e demais elementos complementares, visando não somente lançá-los como inovação, mas também, seguirem seus atuais ou futuros concorrentes.

Além desses fatores de serviços, precisamos compreender as necessidades e experiências dos clientes. Nesse sentido, os praticantes foram questionados sobre o que a prática de exercício físico

poderia lhe questionar, no ano de 2012 o maior índice de respostas foi sobre estética corporal e condicionamento físico. Já em 2023 na maioria dos praticantes o índice ficou em bem-estar e tranquilidade e condicionamento físico. Observamos que as pessoas estão tirando o estereótipo de que a academia é somente para cuidar da estética, mas também pode ser um espaço para cuidar da saúde, visando bem-estar (Balbinotti & Capozzoli, 2008).

Por fim, quando questionados sobre de que maneira encontravam motivação para continuar na prática de exercícios físicos, em 2012 as duas maiores incidências foram na busca de um corpo ideal e na melhora da saúde observada, já questionados em 2023 a maioria respondeu que seria pelo prazer de praticar exercícios e nos objetivos alcançados. Esses achados vão de encontro com o estudo de Santos et al. (2019), do qual investigou 60 praticantes de musculação, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 65 anos. Os resultados indicaram que a maior motivação foi pela estética e saúde, seguindo de diversão e interesse.

Ao serem questionados sobre porque praticam exercício, em 2012 as duas maiores respostas foram para manter o corpo em forma e por indicação médica, já em 2023 as duas maiores respostas foram preservação da saúde e manter o corpo em forma e sempre gostar de exercício físico. A preocupação com a forma esteve presente em ambos os anos, revelando a busca pelo corpo ideal. O estudo de Lessa et al. (2012), revela que as mulheres idealizam um corpo magro e os homens hipertróficos, entretanto essa idealização pode ser distorcida, levando a uma preocupação excessiva com a aparência.

Por esse motivo que se torna necessário investir em exercícios prazerosos, para que os praticantes gostem de praticar e visualizem o espaço como algo leve. Com isso, percebemos a necessidade de se familiarizar com a prática regular, influenciando um senso de pertencimento e gerando uma certa liberdade para escolher aquilo que agrada e faz bem (Guedes & Sofiati, 2015).

V. Conclusions / Conclusiones

Ao comparar a iniciação, aderência e satisfação em programas de exercícios físicos, vemos que tiveram diferenças de resultados entre 2012 e 2023 na academia biotipo.

Entre 2012 e 2023, a distância média para academias permaneceu similar, porém o meio de transporte evoluiu, com mais pessoas optando por carros ou motos em detrimento da caminhada.

O aumento no consumo de tabaco e álcool sugere um possível declínio na qualidade de vida, possivelmente ligado a um aumento no estresse emocional ao longo dos anos. A percepção da própria saúde declinou ligeiramente, enquanto o nível de estresse aumentou.

As mudanças nas motivações para o exercício refletem uma transição de preocupações estéticas para um foco maior no bem-estar e prazer na prática de atividades físicas, mesmo mantendo a busca pelo corpo ideal.

No entanto, a presente pesquisa notou que a satisfação do cliente com o atendimento e as instalações da academia do biotipo se manteve alta, influenciando na ótima qualidade da gestão de serviços.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Não há conflito de interesse.

VII. References / Referencias

- Balbinotti, M. A. A., & Capozzoli, C. J. (2008). Motivação à prática regular de atividade física: um estudo exploratório com praticantes em academias de ginástica. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, 22(1), 63-80.
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Reports*, 100(2), 126–131.
- Cortes Morales, P. J., Clemente Rosa, P., Dias, Dias de Jesus, E. E. & Faitarone Brasilino, F. (2022). Association of Anthropometric Parameters with the Lifestyle of Bodybuilders. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 6(2), 71-82.
- Hallal, P. C., Cecília, M., Rafael Miranda Tassitano, Rodrigo Siqueira Reis, Yara Maria Carvalho, Keylla, D., Damascena, W., & Deborah Carvalho Malta. (2010). Avaliação do programa de promoção da atividade física Academia da Cidade de Recife, Pernambuco, Brasil: percepções de usuários e não-usuários. *Cadernos de Saude Publica*, 26(1), 70–78. <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2010000100008>
- Gonçalves, A. M. S., Wernet, M., Carolina, Costa, C. S. C., Silva Júnior, F. J. G., Moura, A. A. M., & Pillon, S. C. (2020). Uso de álcool, tabaco e maconha: repercussões na qualidade de vida de estudantes. *Esc Anna Nery*, 24(2). Recuperado de <https://www.scielo.br/pdf/ean/v24n2/1414-8145-ean-24-2-e20190284.pdf>
- Guedes, D. P., & Sofiati, S. L. (2015). Tradução e validação psicométrica do Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire para uso em adultos brasileiros. *Rev Bras Ativ Fis Saúde*, 20(4), 397-412.
- Jesus, E. E. D., Rosa, R. C., Rosa, I., Brasilino, F. F., & Morales, P. J. C. (2021). Influência da atividade física na melhora da qualidade de vida. *Fiep Bulletin*, 91, 137-146.

- Lessa, A., Furlan, C., & Capelari, B. (2012). Pedagogia do corpo e construção do gênero na prática de musculação em academias. *Motrivivência*, (37), 41–50.
- Lima, J. B. de, & Andrade, D. M. (2003). *Elementos situacionais e práticas de gestão em academias de ginástica*. In EGEPE – Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Anais... (p. 915-932). Brasília: UEM/UEL/UnB.
- Machado, A. S. (2020). Exercício Físico na academia ao ar livre. *Revista Faculdades do Saber*, 5(9), 589-597. Recuperado de <https://rfs.emnuvens.com.br/rfs/article/view/88/66>
- Morales, P. J. C. (2002). *Iniciação, aderência e abandono nos programas de exercícios físicos oferecidos por academias de ginástica na região de Joinville (Dissertação de mestrado)*. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Desportos. Programa de Pós-Graduação em Educação Física.
- Nahas, M. V. (2017). *Atividade física, saúde e qualidade de vida; conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo* (7ª ed.). Florianópolis.
- Oliveira, A. L. M. (2013). Sistema para Academias de Ginásticas em Android. *Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA – Assis*.
- Pedrosa, G. F., Bicalho, C., Diniz, R. C., Pedrosa, R. F. & Santos, M. H. R. (2016). Perfil De Iniciantes Na Prática De Musculação: Há Diferenças Entre Homens E Mulheres. *Revista Mundi Saúde e Biológicas*, 1(2), 12.
- Saba, F. (2008). *Mexa-se: Atividade física, saúde e bem-estar* (2ª ed.). Manole.
- Santos, F. C., Oliveira, R. A. R., Correia, A. A. M. & Ferreira, E. F. (2019). MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS: um estudo com praticantes de musculação. *Revista Científica Fagoc Multidisciplinar*, 3:1.
- Schultchen, D., Reichenberger, J., Mittl, T., Weh, T. R. M., Smyth, J. M., Blechert, J., & Pollatos, O. (2019). (2019). Bidirectional relationship of stress and affect with physical activity and healthy eating. *British Journal of Health Psychology*, 24(2), 315-333. Recuperado de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30672069/>
- World Health Organization. (2020). *Physical activity*. World Health Organization